

«G`UZOR SOLAR PV» QUYOSH FOTOELEKTROSTANSIYASI QURULISHIDA TOPOGRAFIK GEODEZIK ISHLAR BAJARILISHIDA INNOVATSION YONDASHUV

Suyunov Adusali Samatovich professor SamDAQU
 Begimqulov Dilmurod Qalandar o'g'li doktorant SamDAQU
 Begimqulov Elmurod Qalandar o'g'li katta o'qituvchi TDTU

Annotatsiya: Ushbu maqolada bilan Guzor hududida loyihalanyotgan «G`UZOR SOLAR PV» quyosh fotoelektrostansiyasi qurulishi uchun joyinif topografik planini yaratishda UUV yordamida innovatsion yondashuvlar uslub yordamida topografik plan yaratilgan. Topografik plani yaratishdan asosiy maqsad geodezik aniqlikni oshirish va ishchi kuchini kamaytirishdan iborat.

Kalit so'zlar: Uchuvchisiz uchish apparatlari, opoznak, DEM model, GPS, Credo, Google Earth, Orfotoplan

Аннотация: В данной статье с использованием инновационных подходов БПЛА создан топографический план площадки для строительства солнечной фотоэлектрической станции «GUZOR SOLAR PV», планируемой в Гузорском районе. Основная цель создания топографической карты. План состоит в том, чтобы повысить геодезическую точность и сократить рабочую силу.

Ключевые слова: БПЛА, опознак, ЦМР-модель, GPS, Credo, Google Earth, Орфотоплан.

Abstract: In this article, using innovative normative approaches, a topographic site plan has been created for the construction of a solar photovoltaic station "GUZOR SOLAR PV", planned in the Guzor district. The main purpose of creating a topographic map. The plan is to improve geodetic accuracy and reduce labor.

Key words: UAV, identification, DEM model, GPS, Credo, Google Earth, Orphotoplan.

G`uzor tumani Qashqadaryo viloyatining janubi-sharqida, Qashqadaryoning o`rta oqimida, G`uzordaryo havzasi, G`uzor adirlari va tog` yon bag`irlarida joylashgan. Hisor tog`larining eng janubi-g`arbiy shoxlari bo`lgan Langar-Qoraal tog`larining o`rtacha balandligi 800-850 m.ni tashkil etadi. Pachkamar suv ombori sohilidagi bu past tog`lar shimoli-sharqdan janubi-g`arbga yo`naltirilgan, yon bag`irlari yumshoq, ular. mutlaq balandligi 430- 750 m bo`lgan G`uzor adirlari bilan tutashadi, tepaliklar tuprog`i to`rtlamchi davrning gilli jinslari bilan qoplangan, tubi shag`al va konglomerat qatlamlaridan iborat Iqlimi kontinental. O`rtacha yillik harorat 16°. Yanvarning o`rtacha temperaturasi 1,9°, eng past harorati 23°. Iyulning o`rtacha temperaturasi 26,6°, eng yuqori temperaturasi 46°. Yillik o`rtacha yog`in 285 mm. Eng ko`p yog`ingarchilik bahor va qishda tushadi. [7]

1-rasm Loyihalanyotgan hududining Google Earth dasturida ko`rinishi

Ishlarni loyihalash jarayonida ushbu sohada ilgari amalga oshirilgan topografik-geodeziya ishlari natijalari to`plangan va tahlil qilingan. Topografik va geodeziya nuqtai nazaridan ish maydoni to`liq o`rganilgan. 1942

yilgi koordinatalar tizimida 1:200 000 masshtabdagi ish maydoni uchun davlat topografik xaritalari mavjud.

1-rasm G`UZOR SOLAR PV quyosh fotoelektrostansiyasi loyihasi Google Earth xaritada ko`rinishi

Ushbu ishda boshlang`ich nuqtalar sifatida ushbu hududda mavjud bo`lgan geodeziya tarmog`ining nuqtalari olinadi, ularning koordinatalari Boltiqbo`yi balandliklar tizimida shartli ravishda olingan. Mavjud geodeziya punktlarini o`rganish natijasida yadro tarmog`ining saqlanib qolgan bit nuqtalari soni 1:1000 masshtabdagi topografik suratlarni olish uchun yetarli emasligi ma`lum bo`ldi. Shu munosabat bilan ish joylarida geodeziya tadqiqot tarmog`i qalinlashtirildi. [4]

Ishlarning nomi	Birlik o'lchovlar	Jami
Geodeziya punktlarini tadqiq qilish	Punkt	2
Joyda punktlar hosil qilish	Punkt	5
Reja-balandlik belgilarini belgilash (opoznak)	Belgilar	28
Tarmog`i nuqtalarining koordinatalarini sun'iy yo`ldosh yordamida aniqlash	Punkt	33
Sun'iy yo`ldosh tarmoqlari nuqtalarining koordinatalarini sozlash, nuqtalarning koordinatalari va balandliklari kataloglarini tuzish.	Punkt	33
1:1000 masshtabda har 0,5 m relef kesimi bilan topografik uchuvchisiz uchish qurulmasida suratga olish.	gektar	851
1:1000 masshtabda har 0,5 m relyef kesimi bilan hududning DEM modelini yaratish va raqamli topografik planlarini tuzish.	gektar	851

2-rasm Bajarilgan topografik-geodeziya ishlarining tarkibi va hajmlari quyidagi jadvalda keltirilgan

Mavjud geodeziya tarmog'ining geodeziya punktlarini o'rganish

Ishning dastlabki davrida mavjud geodeziya tarmog'ining boshlang'ich nuqtalarini qidirish va ekspertizadan o'tkazildi. Ob'ekt hududida o'tgan yillarda aniqlangan geodeziya punktlarining ishonchlilik va ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida ekspertizadan o'tkazildi. Камышлав III кл ва Каркин II кл. punktlari joyda topildi [1]

2 Plan-balandlik geodeziya tarmog'ini yaratish, sun'iy yo'ldosh tarmog'i nuqtalarining koordinatalarini aniqlash va sozlash. [2]

Dasturga muvofiq, ularni suratga olish asoslash tarmog'ida ishlatish uchun suratga olish tarmog'i qurildi. Biz Rp1, Rp2, Rp3, Rp4 va Rp5 yangi mezonlarini o'rnatdik. Tuzilgan nuqtalarda markazlar yotqizilgan (grafik. 1-ilova), yerga qazilgan va yer yuzasiga 1,0 m ga chiqib ketgan. Nuqtalar 1x1 m kvadrat xandaqda qazilgan.

Malumot (tayanch) stansiyasi sifatida Leica GS15 ikki chastotali GNSS (Global Navigation Satellite System) qabul qiluvchisi ishlatilgan. Asosiy GNSS qabul qilgichni nuqtadan yuqoriga o'rnatish optik plummetli tripod yordamida amalga oshirildi. [3]

Mobil to'plam Bluetooth simsiz moduli orqali Leica GS15 qabul qilgichiga ulangan dasturiy ta'minotga ega Leica CS15 3.5G dala boshqaruvchisidan iborat edi.

Ta'riflar ishga tushirilgandan so'ng amalga oshirildi - fazaviy kuzatuvlarning noaniqligini hal qilish. Ikki chastotali qabul qilgichni ishga tushirish vaqti 1-2 minut edi. Keyin ijrochi belgilangan nuqtada muhim bosqichni o'rnatdi; uning raqami saqlash boshqaruvchisining klaviaturasidan kiritilgan (qoida tariqasida, avtomatik "uchdan oxirigacha" raqamlash qo'llaniladi); qutbning yangi balandligi kiritildi yoki eski balandlik tasdiqlandi va koordinatalar saqlash boshqaruvchisida qayd etildi. Kuzatish shartlariga qarab, koordinatalarni aniqlash vaqti 2 dan 10 sekundgacha bo'lgan. Ijrochi nuqtaning koordinatalarini va ularning joriy aniqligini (rejada 10 mm dan ko'p bo'lmagan va balandligi 15 mm) ko'rib, ma'lumotlarni yozib olish yoki nuqtada kuzatuv vaqtini oshirish to'g'risida qaror qabul qildi. Dala ma'lumotlari saqlash boshqaruvchisining ichki xotirasida qayd etilgan.

Azimut va chiziq uzunligi o'lchovlari statik rejimda Trimble geodezik GNSS qabul qiluvchisi bilan amalga oshirildi. Ish dasturi shunday tuzilganki, barcha chiziq bir-biridan mustaqil ravishda aniqlanadi, shu jumladan boshlang'ich nuqtalarga asoslangan chiziq, shu bilan birga yangi aniqlangan nuqtaga chiziqni aniqlash kamida uchta nuqtadan amalga oshiriladi. Sun'iy yo'ldoshni aniqlash usuli statikdir. Bir nuqtaning kuzatuv sessiyasi kamida 15 daqiqa va 15 ta sun'iy yo'ldoshdan kam bo'lmagan. [3]

Statik tortishish klassik tortishish turi bo'lib, har qanday asosiy uzunlikka (qisqa, o'rta, uzun) yaxshi mos keladi. Bitta qabul qiluvchi (tayanch) koordinatalari

ma'lum bo'lgan nuqtada joylashgan, ikkinchisi koordinatalarini aniqlash kerak bo'lgan nuqtaga o'rnatiladi va o'lchovlar bir vaqtning o'zida ichki xotiraga yoziladi. Butun o'lchash jarayoni to'liq avtomatlashtirilgan. Kuzatish vaqti asosiy chiziq uzunligiga (bazadan rovergacha bo'lgan masofa), ko'rinadigan sun'iy yo'ldoshlar soniga va boshqalarga bog'liq.

Dala o'lchovlari natijalarini qayta ishlash, so'rovni asoslashni hisoblash va sozlash va GPS o'lchovlarini stolda qayta ishlash Credo GNSS dasturiy paketi (077Z435463E5) va Leica SKI-Pro yordamida amalga oshirildi. Natijada, reja-balandlik belgilari va etalonlarning koordinatalari va balandliklari kataloglari bo'yicha hisobot tuzildi.

3-rasm Plan-balandlik geodeziya tarmog'ini yaratish sxemasi

Reja-balandlik belgilarini belgilash

Parvozdan oldingi bosqichda mos yozuvlar identifikatsiya belgilari (belgilar) yerga o'rganilayotgan hududning perimetri bo'ylab, chuqurliklarda va balandliklarda, shuningdek relyefdagi burilish nuqtalarida qo'yiladi. Ulardan foydalanish natijasida olingan materiallarni keyingi qayta ishlashning aniqligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Identifikatsiya qilish uchun maxsus dizayndagi (1,2 x 1,2 m kvadrat, markazida 15 sm diametrli doira bilan) uzoq masofadan osongina tanib olinadigan alabaster (bo'r, gips) ishlatilgan. Saytda ushbu turdagi 28 ta belgi o'rnatilgan. Identifikatsiya belgilarini qo'yish jarayonida ularning markazlari professional GNSS Leica GS15 qabul qiluvchilari yordamida ulanadi. [2]

4-rasm Plan-balandlik geodeziya tarmog'ini yaratish sxemasi

1:1000 masshtabda har 0,5 m relef kesimi bilan topografik suratga olish. (UUALar yordamida havodan suratga olish ishlari)

Fotogrammetrik usulda topografik suratga olish (gorizontal va vertikal) amalga oshirildi. Aerofotosurat dala ishlari maxsus topografik havo kameralari (AFA) - elektr boshqaruv qurilmalari tomonidan boshqariladigan to'liq avtomatlashtirilgan qurilmalar yordamida amalga oshirildi

5-rasm Uchuvchisiz uchish aparati(Dron) va uning marshrut sxemasi

Hududni aerofotosuratga olish g'arbdan sharqqa va orqaga parallel ravishda yotqizilgan marshrutlar bo'ylab olib borildi.

Hududni suratga olish ma'lum vaqt oralig'ida shunday amalga oshirildiki, aerofotosuratlar marshrut bo'ylab bir-birining ustiga tushadi. Aerofotosuratlar uzunligiga qoplamasi tasvir hajmining kamida 60% ni, tasvirlarning ko'ndalang qoplamasi kamida 60% ni tashkil etdi.

UAVning bortdagi GNSS qabul qiluvchisi bilan sinxronlash chastotasiga ega radiomodemi GNSS qabul qiluvchisi ma'lum koordinatalar va belgi bilan boshlang'ich nuqtada o'rnatildi. UAVdan olingan aerofotosuratlar notbukga yuklab olindi. Marshrutning uzunligiga egilishi marshrut uzunligining 2% dan oshmadi. Marshrutning ikkita qo'shni ramkasining uzunligiga egilish burchaklarining kattaligi va qo'shni marshrutlarning ikkita qo'shni aerofotosuratlarining bir-biriga yopishgan qismidagi o'zaro ko'ndalang egilish burchaklari 3° dan oshmadi. Dastlabki ishlovdan so'ng hududlarning ortofotoxaritalari tuzilib, topografik xaritalarga aylantirildi. Topografik rejalar tayyorlashda aerofotosuratlariga fotogrammetrik ishlov berish Pix4Dmapper dasturi yordamida stol talqini usuli yordamida amalga oshirildi. Tasvirlar ortorektifikatsiya usuli yordamida markaziy proyeksiyadan ortogonalga aylantirildi. Dekodlash jarayonida tasvirlardagi ob'ektlar aniqlandi, tasvirdan ularning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari aniqlandi, maydon va chiziqli ob'ektlarning chegaralari va nuqta ob'ektlarning joylashuvi amaldagi shartli belgilar talablariga muvofiq chizildi. [8]

Fotogrammetrik usul tahlil va keyingi ishlov berish uchun mashinani o'rganish texnologiyalarini o'z ichiga oladi, bu sizga eng yuqori aniqlikdagi natijalarni olish imkonini beradi:

RGB yordamida olingan tasvirlarni qayta ishlash, rasmlarni aylantirish, zich nuqta bulutlariga, teksturali ko'pburchak modellarga, georeferensiya qilingan ortofotolarga, Raqamli balandlik/er relyef modellariga (DEM/DTM).

Raqamli relyef va relyef modelining yakuniy natijalari topografik rejalar yaratish uchun AutoCad formatiga eksport qilinadi.

1:1000 masshtabda har 0,5 m relyef kesimi bilan hududning raqamli topografik planlarini tuzish.

Dala o'lchovlarini qayta ishlash uchun avtomatlashtirilgan vositalardan foydalangan holda tadqiqot materiallaridan foydalangan holda 1: 1000 miqyosdagi raqamli topografik reja tuzildi.

- maxsus ma'lumotlar fayli ko'rinishida suratga olish nuqtalarining koordinatalarini olish bilan fotogrammetrik usulda dala o'lchovlari ma'lumotlarini avtomatlashtirilgan qayta ishlash;

- maxsus ma'lumotlar faylidan raqamli relyef modelini qurish

Asl topografik rejani tuzish va nashr etish pudratchi tomonidan shaxsiy kompyuterlar uchun AutoCAD dasturidan foydalangan holda topografik rejaning barcha elementlarini umumlashtirish va ularni "1 masshtabdagi topografik rejalar uchun an'anaviy belgilar" talablariga muvofiq lashtirish bilan amalga oshirildi. :5000, 1:2000, 1:1000, 1:500". Nashrning asl nusxasi qog'oz va raqamli shaklda tuzilgan. Tuzilmalar va kommunikatsiyalarni o'rganish topografik suratga olish bilan bir vaqtda amalga oshirildi.

Ish natijalariga ko'ra 1:1000 masshtabda relef ko'ndalang kesimi 0,5 m gorizontal chiziqlar bilan muhandislik topografik rejalar tuzildi (grafik 5-ilova).

3D relyef modelini yaratish

3D relyef modelining qurilishi uch o'lchamli fotogrammetriyaga asoslangan zamonaviy Pix4Dmapper dasturiy mahsulotlari yordamida amalga oshirildi.

Har bir fotosurat haqidagi ma'lumotlar maxsus faylda qayd etiladi: balandlik, kameraning aylanish burchagi, uzunlik va kenglik ma'lumotlari. Dastur ko'plab fotosuratlardagi umumiy nuqtalarni topish uchun kompyuter ko'rish va fotogrammetriya texnologiyalaridan foydalanadi. Natijada, fotosuratdagi har bir piksel boshqa fotosuratlardagi rangga mos keladi. Har bir uchrashuv asosiy nuqtaga aylanadi. Agar uchta yoki undan ortiq fotosuratda asosiy nuqta topilsa, dastur bu nuqtani kosmosda chizadi. Bunday nuqtalar qancha ko'p bo'lsa, kosmosdagi nuqtaning koordinatalari shunchalik yaxshi aniqlanadi. Shuning uchun, fotosuratlar orasidagi kesishmalar qanchalik ko'p bo'lsa, model qanchalik aniq bo'ladi. 60 dan 80% gacha bo'lgan kesishish optimal hisoblanadi. [4]

Har bir nuqtaning fazoviy koordinatalari triangulyatsiya usuli bilan hisoblanadi: ko'rish chizig'i avtomatik ravishda har bir tadqiqot nuqtasidan tanlangan nuqtaga tortiladi va ularning kesishishi kerakli qiymatni beradi. Bundan tashqari, fotogrammetriya algoritmlardan foydalanadi, ularning maqsadi xatolar to'plamining kvadratlari yig'indisini minimallashtirishdir. Odatda, echish uchun chiziqli bo'lmagan tenglamalarni eng kichik kvadratlar usuli yordamida echishga asoslangan algoritim (yoki kopula usuli) qo'llaniladi.

6-rasm. Hududning 3D relyef modelini

7-rasm 3D model yordamida yaratilgan 1:1000 masshtabli topografik plani

Fotosuratlarni qayta ishlash jarayonida kengaytirilgan nuqta buluti (barcha 3D nuqtalar to'plami) yaratiladi, bu ko'pburchaklardan tashkil topgan sirtni yaratish uchun ishlatiladi. Nihoyat, rezolyutsiya hisoblab chiqiladi va fotosuratdagi qaysi piksellar qaysi poligonga mos kelishi aniqlanadi. Buning uchun 3D model tekislikka kengaytiriladi va keyin rangni o'rnatish uchun nuqtaning fazoviy holati asl fotosuratga moslashtiriladi.

Ish natijalari bo'yicha hududning koordinatalari va balandliklari ma'lum bo'lgan elektron 3D xaritalari tuzildi [6]

Topografik-geodeziya ishlari natijalari ularning kvalimetrik ko'rsatkichlari me'yoriy-texnologik hujjatlar talablariga javob beradi, shuning uchun materiallardan G'UZOR SOLAR PV loyihasini amalga oshirish uchun ishchi hujjatlarni yaratishda foydalanish mumkin

Adabiyotlar:

1. ShNK 1.02.07-15. "Qurilish uchun muhandislik-texnik tadqiqotlar. Asosiy qoidalar", Toshkent, 2019 y.
2. ShNK 1.02.17-09. "Tayanch geodeziya tarmog'i (Qurilish uchun muhandislik-geodeziya tadqiqotlari vaqtida tayanch geodeziya tarmoqlarini yaratish). Qoidalar kodeksi", Toshkent, 2008 y.
3. ShNK 1.02.18-09. "Geodeziya geodeziya tarmog'i (Qurilish uchun muhandislik-geodeziya tadqiqotlari vaqtida plan-balandlik o'lchash tarmoqlarini yaratish). Qoidalar kodeksi", Toshkent, 2008 y.
4. Geodeziya, astronomik, gravimetrik va topografik ishlar bo'yicha texnik hisobotlarni tuzish bo'yicha ko'rsatmalar (GKKINP-17-098-03). Toshkent. Goskomzemgeodezkadastr, 2003 yil.
5. Topografik rejalar uchun shartli belgilar M 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500, M, Nedra 1989 yil
6. Pix4Dmapper dasturidan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar. Pix4Dmapper 2.1, 2019 yil
- 7 <http://vekipedia.com>
- 8 <http://gps.com>

